

IBROHIM MO‘MINOV FALSAFIY MEROSINI O‘RGANILISHINING UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI YARATISHDAGI AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14544925>

Yadgarov Bekzod Shuxratovich
Alfraganus University magistranti

***Annotatsiya:** Ushbu maqola Ibrohim Mo‘minovning falsafiy merosini o‘rganishning ahamiyatini va uning “Uchinchi Renessans” poydevorini yaratishga qo‘shgan hissasini yoritadi. Mo‘minovning axloqiy va ijtimoiy masalalarga oid qarashlari, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni sintez qilishga qaratilgan g‘oyalari zamonaviy O‘zbekistonning ma‘naviy va intellektual rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi. Maqola uning asarlarini o‘rganish zaruriyatini va bu merosning bugungi jamiyat uchun dolzarbligini ko‘rsatadi.*

***Kalit so‘zlar:** Ibrohim Mo‘minov, falsafa, axloq, ijtimoiy masalalar, milliy qadriyatlar, umuminsoniy qadriyatlar, Uchinchi Renessans, o‘zlikni anglash, ma‘naviy rivojlanish.*

Mavzuning dolzarbligi: Falsafa barcha fanlarning otasi. Falsafani bilmaydigan odam - meditsina yoki ta‘lim, san‘at yoki madaniyat sohasi vakili bo‘ladimi, bundan qat‘iy nazar – hayotning, o‘z kasbining ma‘no mazmunini yaxshi tushunmaydi. Misol uchun, tarixni tahlil qilish uchun har bir voqea va jarayonga falsafiy qarash, ularni umumlashtirgan holda zarur xulosalar chiqara olish kerak. Shu bois har bir soha vakili bo‘lishi uchun falsafiy tafakkur qobiliyatiga ega bo‘lish darkor” allomalar orzu qilgan fozil odamlarning komil fazilatlarini shakllantirish va takomillashtirishga munosib hissa qo‘sha oladi.

Muhokama va natijalar: O‘zbek falsafasining bir qator yetuk namoyandalari bo‘lib, ular o‘z izlanishlari va say harakatlari bilan vatanimizdagi falsafiy qarashlar va o‘zgarishlarga ulkan hissa qo‘shganlar. Ulardan biri O‘zbekiston Fanlar Akademiyasining akademigi, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan fan arbobi, Beruniy nomidagi respublika Davlat mukofotining laureati, O‘zbekiston Fanlar akademiyasining vise-prezidenti, O‘zbekiston “Bilim” jamiyati boshqaruvi raisi, «O‘zbek sho‘ro Ensiklopediyasi» va «O‘zbekistonda ijtimoiy fanlar» jurnalining bosh muharriri, davlat va jamoat arbobi, “Buyuk xizmatlari uchun” ordenining nishondori Ibrohim Mo‘minov bo‘lib, 1908-yil 7-sentyabrda Buxoroning Shofirkon tumanida dehqon oilasida dunyoga keladi. 1922-1927-yillarda boshlang‘ich maktabda, so‘ng Buxoro Maorif institutida o‘qiydi. Shu institut yo‘llanmasi bilan

1928-yil Samarqand Oliy Pedagogika institutiga o‘qishga kiradi. Biroz o‘tmay bu institut Samarqand Pedagogika akademiyasiga aylantiriladi. 1931-yil u Samarqand Pedagogika akademiyasining ijtimoiy-iqtisodiy fakultetini a’lo baholarga tamomlab, shu akademiyada o‘qituvchilik lavozimiga ishga olib qolinadi. 1933-yil shu akademiya bazasida Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti tashkil qilinadi. Ibrohim Mo‘minov universitetda avval filologiya, keyinchalik tarix fakultetlarining dekani lavozimida ishlaydi, ijtimoiy kafedraga mudirlik qiladi. Ibrohim Mo‘minov yoshligidan tarix, ijtimoiy fanlar, ayniqsa falsafa ilmiga qiziqdi, shu sohada maqola, risolalar yozdi va ilmiy tadqiqot ishlari olib bordi.

Ibrohim Mo‘minov falsafa ilmini o‘rganish jarayonida bir qator ilmiy tadqiqot ishlarini ham amalga oshirdi. U 1941 yil o‘zbeklar orasida birinchilardan bo‘lib “Gogol dialektikasining ratsional mag‘zi” mavzusida nomzodlik ilmiy ishini himoya qildi. 1943-yilda O‘zbekiston Fanlar akademiyasi tashkil qilinadi. Uning ta’sis majlisidayoq Ibrohim Mo‘minov akademiyaning muxbir a’zosi qilib saylanadi. 1946-yil Samarqandda “Mirzo Bedilning falsafiy qarashlari” monografiyasi rus tilida bosilib chiqdi. 1950-yilda “XIX asr oxiri va XX asr boshlarida O‘zbekistonda ijtimoiy-falsafiy fikr taraqqiyoti tarixidan” degan mavzuda doktorlik dissertatsiyasini himoya qiladi. U 50-yillar boshlarida SamDUda ijtimoiy kafedraga rahbarlik qildi.

Bu kafedra Respublikada falsafa yo‘nalishida mutaxassislar tayyorlashda asosiy markazlardan biri bo‘lib qoladi. Ibrohim Mo‘minov 1955-yil O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Tarix va arxeologiya instituti direktorligiga tayinlanadi. 1956-yil Ibrohim

Mo‘minov O‘zbekiston Fanlar akademiyasining akademigi va vise-prezidenti qilib saylanadi. To umrining oxirigacha 18 yil davomida vise- prezidentlik lavozimida faoliyat ko‘rsatdi.

Faoliyatida Amir Temur va temuriylar merosini o‘rganishga qo‘shgan hissasi alohida o‘rin tutadi. 1941-yilda uning „Alisher Navoiy — buyuk ma’rifatparvar“ maqolasi e’lon qilingan. Uning tadqiqot mavzularidan biri Boburiylar Hindistonida yashagan Bedilning falsafiy merosi edi. 1957-yilda Mo‘minovning „Mirzo Bedilning falsafiy qarashlari“ nomli monografiyasi nashr etilgan. 1958-yilda O‘zbekiston SSRda Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 475 yilligiga bag‘ishlangan birinchi ilmiy anjumanning asosiy tashkilotchilaridan biri Ibrohim Mo‘minov bo‘lib, uning ochilishida so‘zga chiqqan. Samarqandning 2500 yilligi munosabati bilan Mo‘minov tashabbusi bilan professor H. Sulaymonov tomonidan „Boburnoma“ uchun miniatyuralar nashri tayyorlangan. 1960-yillarda temuriylar merosini umumiy o‘rganishga tobora ko‘proq e’tibor bera boshlagan. 1964-yilda Mo‘minov tashabbusi bilan Samarqandda Abdurahmon Jomiy tavalludining 550 yilligiga bag‘ishlangan viloyat konferensiyasi bo‘lib o‘tgan. 1965-yilda

Mo‘minovning Abdurahmon Jomiy falsafiy merosiga bag‘ishlangan maqolalari chop etiladi. 1967-yilda Mo‘minov Mirzo Ulug‘bek shogirdi, mutafakkir va astronom Ali Qushchi merosiga bag‘ishlangan maqolalar chop etgan.

Mavzuga oid mavjud muammolar: 1966-yil dekabr oyida shoir Alisher Navoiy tavalludining 525 yilligi nishonlanishi munosabati bilan O‘zbekiston fanlar akademiyasi olimlaridan iborat delegatsiya akademiklar I. M. Mo‘minov, T. N. Qori-Niyozov, V. Yu. Zohidov, H. Sulaymonovlar Afg‘onistonda bo‘lishgan. Delegatsiya a‘zolari o‘z sayohatlari davomida Alisher Navoiy vatani — Hirot shahri va uning diqqatga sazovor joylariga alohida e‘tibor qaratganlar. Bu yerda olim-tarixchi Fikri Saljuq, Hirot muzeyi direktori Muhammad Ali G‘avvos bilan uchrashib, Alisher Navoiy maqbarasini ziyorat qilganlar. So‘ngra I. M. Mo‘minov boshchiligidagi delegatsiya A. Navoiy ustoz Abdurahmon Jomiy, mashhur dinshunos olim Xo‘ja Ansoriy, malika Gavharshodbegim qabri, Sulton Husayn Boyqaro (1437—1506) o‘g‘illaridan biri qabri, qurilgan xonaqohni ziyorat qilgan. Shohrux (1405—1447) tomonidan va Alisher Navoiy hisobidan barpo etilgan xonaqoh. Delegatsiya a‘zolari G‘azna shahrida ham bo‘lib, Mahmud G‘aznaviy (998—1030) va uning avlodlari qabrlarini ziyorat qilganlar. I. M. Mo‘minovning tashabbusi bilan Hirotda Alisher Navoiy muzeyini tashkil etish, kelgusida Afg‘onistondagi arxeologik ekspeditsiyalarga O‘zbekiston olimlarini jalb etish, Samarqand, Buxoro va Xivadagi tarixiy me‘moriy yodgorliklarni tiklash uchun Afg‘onistonning eng yaxshi restavratorlarini jalb etish, Afg‘oniston kutubxonalarida saqlanayotgan Alisher Navoiyning qo‘lyozma asarlarini izlash va o‘rganish uchun maxsus arxeografik ekspeditsiya tuzish bo‘yicha O‘zbekistondan yosh stajyor-restavratorlarni Afg‘onistonga yuborish ishlari tashkil qilingan.

1968-yil fevral oyida I. Mo‘minov tashabbusi bilan O‘zbekistonda Alisher Navoiy tavalludining 525 yilligi keng nishonlangan. 1968-yil iyul oyida I. M. Mo‘minovning „O‘rta Osiyo tarixida Amir Temurning o‘rni va roli“ kitobi nashr etildi. Ayrim tarixchilarning tanqidiga qaramay, akademik Ya. G‘ulomov Moskvalik tarixchilar guruhi ko‘magida I. Mo‘minov kitobining ayrim qoidalarini Sovet tarixiy ensiklopediyasida Temur haqidagi maqolasiga kiritgan. Ibrohim Mo‘minov tashabbusi bilan „Temur tuzuklari“ ning faksimil nashri (Toshkent, Fan, 1968-yil) N. Ostroumov so‘zboshi bilan chop etilgan. Akademik Ya. G‘ulomov ko‘magida Temur saroyi va bog‘ majmualarini o‘rganish bo‘yicha arxeologik ekspeditsiyalar tashkil etilgan (qazish ishlari O‘. Alimov tomonidan olib borilgan). 1969-yil aprel oyida I. Mo‘minov tashabbusi bilan Toshkentda Mirzo Ulug‘bek tavalludining 575 yilligiga bag‘ishlangan yubiley ilmiy konferensiyasi bo‘lib o‘tgan.

Muammoni hal qilish usullari: 1969-yil sentabrda I. Mo‘minov temuriylar davri san‘ati bo‘yicha UNESCO xalqaro simpoziumini tashkil etish tashabbuskori

bo‘lgan (Samarqand, 1969). Ibrohim Mo‘minovning asarlari Sharq falsafasi, jumladan, o‘zbek va islom madaniyati negizida shakllangan. U xalqning o‘ziga xos dunyoqarashini ifoda etish bilan birga, jahon falsafasi bilan hamohang bo‘lgan falsafiy qarashlarni bayon etgan. Uning asarlari inson va jamiyat munosabatlari, axloqiy qadriyatlar, bilim va fan taraqqiyoti haqida chuqur fikrlarni o‘z ichiga oladi. Ibrohim Mo‘minovning falsafiy asarlari orqali milliy o‘zlikni anglash, ma‘naviy yangilanish va falsafiy tafakkur taraqqiyotini mustahkamlash mumkin.

O‘zbekistonda “Uchinchi Renessans” g‘oyasi yangi davrning intellektual va madaniy yuksalishiga asos solmoqda. Bu jarayon xalqning o‘z tarixiy va madaniy merosiga tayanib, uni qayta kashf etish va dunyoqarashini kengaytirishni talab qiladi. Ibrohim Mo‘minovning falsafiy merosini o‘rganish esa mazkur renessansni amalga oshirishda muhim o‘rin tutadi. Chunki u kishi milliy va umuminsoniy qadriyatlarni sintez qilishga intilgan, shuningdek, ilmiy tafakkurni rivojlantirish orqali yangi madaniy uyg‘onishga zamin yaratgan.

Hozirgi kunda Ibrohim Mo‘minovning asarlari nafaqat falsafa yo‘nalishidagi tadqiqotlar uchun, balki zamonaviy jamiyatni shakllantirishda muhim manba hisoblanadi. Ularning ilmiy tahlili orqali inson va jamiyat rivojining o‘ziga xos xususiyatlarini anglash, milliy ma‘naviyatni boyitishga hissa qo‘shish mumkin. Ayniqsa, yosh avlodni o‘zining madaniy merosi bilan tanishtirish va ular ongida milliy g‘ururni shakllantirishda Mo‘minov merosining ahamiyati beqiyosdir.

Ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar:

Ibrohim Mo‘minov falsafiy merosining o‘rganilishi O‘zbekistonda “Uchinchi Renessans” davrini shakllantirishda mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qiladi. U kishining asarlari orqali milliy va ma‘naviy qadriyatlar qayta tiklanib, o‘zbek xalqining intellektual merosiga yangi rang-baranglik va mazmun qo‘shiladi. Shu sababli, Mo‘minov merosini chuqurroq o‘rganish va unga asoslangan ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish, jamiyatning yuksalishi va madaniy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Xayrullaev M.M. Milliy ma‘naviyatimizning ulkan jonkuyari. Akademik Ibrohim Mo‘minov (Maqolalar va xotiralar). –T.: 1993.
2. Milliy g‘oya: targ‘ibot texnologiyalari va atamalar lug‘ati. -T.: Akademiya nashriyoti, 2007.
3. Jalolov A. O‘zbekiston: mustaqillik, ma‘naviyat, mafkura. –T.: O‘zbekiston, 1994.
4. Jalolov A. Istiqbol ufqlari. –T.: Sharq, 1998